

УДК 94(477.75) "1948–1950"

*Дубинин Э.П.¹***ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В 1948–1950 ГОДАХ (ПО АРХИВНЫМ ИСТОЧНИКАМ)***ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь*

Аннотация. В статье изучена история предприятий общественного питания Севастополя в послевоенное время. Прослежен ход их восстановления предприятий общественного питания после окончания Великой Отечественной войны. Проанализированы отчеты предприятий общественного питания, итоги заседаний комитета рабочих треста столовых и отчеты городского исполнительного комитета. Сделан вывод, что руководство Севастопольского общепита выполняло свою работу на высоком уровне, что отразилось на высоких экономических показателях треста столовых.

Abstract. The article is devoted to the history of public catering enterprises in Sevastopol in the post-war period. The course of restoration of public catering establishments after the end of the Great Patriotic War is traced according to archival documents. The reports of public catering enterprises, the results of meetings of the committee of workers of the canteen trust and the reports of the city executive committee were analyzed. It is concluded that the management of the Sevastopol catering performed their work at a high level, which was reflected in the high economic performance of the canteen trust.

Ключевые слова: общественное питание, столовые, буфеты, годовые отчёты, Севастопольский трест столовых.

Key words: public catering, canteens, buffets, annual reports, Sevastopol canteen trust.

Предприятия общественного питания Севастополя, начиная с 1949 года, работали с прибылью. Открывались новые заведения, расширялась производственная база. Существенное влияние оказывал также тот факт, что в 1948, 1949 и 1950 годах Севастопольский трест столовых не брал займы в Государственном банке, что позволяло ему избежать проблем других севастопольских предприятий с проверками отчетности.

Согласно отчету Севгорисполкома, по состоянию на 15 марта 1948 года в городе работало 13 кафе, чайных и закусовых, а также 11 буфетов [1]. К сожалению, столовые в отчете не упомянуты, поскольку не считались тогда торговыми объектами, в отличие от буфетов, закусовых, чайных и кафе, но об их состоянии можно судить по отчетам за 1949 и 1950 годы. Однако эти отчеты были внутренними, и в них администрация треста столовых вполне могла допустить некоторые «неточности». Например, приписывать столовые, находящиеся на ремонте, к работающим столовым, состоящим на балансе.

Финансовые отчеты треста столовых за 1949 год содержат данные о балансе техники и помещений, а также о финансовых показателях треста. К концу 1949 года трест насчитывал 43 стационарных торговых объекта, из них: 8 закусовых, 9 столовых, 19 буфетов, 3 чайные. Мы видим, что число объектов значительно выросло по сравнению с 1948 годом: количество буфетов возросло на треть, с 11 до 19. В отчете не упоминается количество кафе, причем это не является ошибкой: в 1950 году в отчете также нет упоминаний кафе на балансе. Это объясняется тем, что трест столовых не имел на балансе кафе, они относились к другим предприятиям. Это осложняет сравнительный анализ 1948 и 1949 года, т.к. не совсем ясно, отнесены кафе к «43 стационарным торговым объектам» или нет, т.к. в развернутой статистике упоминается 8 закусовых, 9 столовых, 19 буфетов и 3 чайные, что в сумме дает 39 стационарных торговых объектов, на 4 меньше, чем указано в общем балансе стационарных торговых объектов в отчете. Вероятнее всего, кроме этих объектов в общую сумму включены и кафе. Две столовые, находящиеся на ремонте, упоминаются отдельно. Не совсем ясно, являются ли они действующими, т.к. в отчете далее указано, что объекты находятся в рабочем состоянии и осуществляют свои функции [4].

На 1949 год выручка составила 3.460.000 рублей, а затраты 3.257.000 рублей [5]. Выделенный бюджет в 21.000 рублей на обучение нового и переобучение старого персонала был израсходован не полностью, всего 8000 (восемь тысяч) рублей были затрачены по этой позиции. Это значит, что ощущался дефицит кадров, на это также указывает то, что работники не всегда соответствовали предполагаемым критериям, о чем будет сказано ниже. План

¹ Научный руководитель – канд.истор.наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» СевГУ Вадим Вадимович Хапаев.

составлял внушительные 3.400.000 рублей. Сам факт его выполнения был показателем успешных действий руководства, поскольку на 1949 год далеко не все производственные мощности и помещения были в хорошем состоянии. Часть суммы сверхплановой выручки (19 тыс. рублей) отчислялась в личный фонд директора треста, который он мог тратить в рамках развития предприятий своего объединения, а также на поощрение отличившихся сотрудников.

При этом административные расходы покрывались городом, иначе предприятие не могло бы похвастаться столь хорошими показателями чистой прибыли, хотя все же работало бы в «плюс», но незначительный. Всего сумма административных расходов составляла чуть более 136.000 рублей, и город возмещал ровно 136 тысяч, которые изначально были заложены в бюджет в начале 1949 года. В административные расходы включались и различные издержки. При открытии новой закусочной к 1 мая 1949 года произошел инцидент, повлекший за собой значительные репутационные и экономические потери для треста. К 1 мая павильон-закусочная открыт не был, так как продавец не был должным образом подготовлен к началу продаж, а повар прорубила вспомогательное окно в зал и собственноручно демонтировала стену кладовой, что повлекло за собой несоответствие санитарным и рабочим нормам. Работникам закусочной были объявлены выговоры на заседании комиссии треста, а также наложены штрафы. Однако сумма в протоколе не указана, вероятно, она была невелика [6].

Немаловажным фактором является и самодостаточность треста столовых. Так, согласно справке № 3 от 1949 года, «Движение средств на расширение хозяйств» Севастопольский трест столовых был самокупаемым и не использовал займов государственного банка для модернизации производства [7]. Возникает вопрос, могла ли выручка от продажи различных продовольственных товаров и работы столовых обеспечить необходимое количество средств для модернизации производства и закупки нового оборудования. Вероятно, нет: подобные вложения были возможны благодаря дотациям города, а также прибыли от сдачи объектов в аренду, которая составлявшую немалую часть прибыли всего треста. На тот момент это называлось «совместной эксплуатацией стационарных объектов торговли и транспортного парка» [8]. Этот метод ведения хозяйства не был инновационным, такая практика была вполне нормальной для города, где шла грандиозная стройка и восстановление частично уцелевших зданий. Предприятиям не хватало помещений, и они нередко арендовали друг у друга те или иные объекты, а совместное использование транспортных средств и вовсе было обыденностью, их чрезвычайно не хватало. Всего 317.000 рублей компенсировались за счет дохода от совместной эксплуатации зданий и автомобилей.

Говоря о дефиците автомобильного парка, необходимо упомянуть количество автомобилей на балансе предприятия: на 1949 год их находилось всего 5. Общий тоннаж машин – 9 тонн [8]. Грузоподъемности автомобилей вполне хватало для нужд общепита, но вот их количество достаточным не было. Наличие множества буфетов и закусовых подразумевало усложнение логистики, т.к. эти торговые точки не могли обеспечивать себя сами и требовали ежедневной доставки товаров из других предприятий треста, причем такая логистика требовала максимальной отлаженности, ведь горячие блюда не могли ездить по всему городу, ожидая необходимой точки – они путешествовали из точки А в точку Б в максимально сжатые сроки.

Проблемные вопросы слабо освещены в документации треста столовых, но некоторые упоминания все же присутствуют в фонде Р-112, который относился к тресту столовых опосредованно, т.к. вопросами обеспечения столовой № 15 совместно занимались два треста – Севастопольстрой и трест столовых. На основе полученных данных можно судить о том, что в городе ощущался дефицит тары [3]. Связано это было с тем, что в условиях сложной логистики тара не успевала возвращаться на базы, т.к. выделить под это отдельную машину не могли. По итогам заседания руководством было принято решение о требовании самостоятельной доставки тары торговыми объектами. Больше об этом решении в документах информации нет, не совсем ясно, какими способами предприятия города должны были доставить тару, и было ли это сделано в установленные сроки.

В 1950 году экономические показатели практически не изменились, что указывало на объективные обстоятельства: трест столовых достиг «потолка» экономических показателей при текущем уровне развития. Для решения этой проблемы были приняты решения о расширении ассортимента. Граждане постоянно просили об этом. Особенно этот вопрос затрагивал рабочих, поскольку они трудились в крайне тяжелых условиях, и разнообразие в еде было крайне важным аспектом их моральной поддержки. Распоряжением №2/7 от 20 января 1950 года заведующий столовыми от Стройтреста № 38 Шпаковский обязал в срочном порядке ввести в оборот капусту, маринованную в бутылках, по розничной цене [2].

На основе вышеописанных данных сделан вывод, что руководство Севастопольского общепита выполняло свою работу на высоком уровне, и экономические показатели треста столовых это подтверждают.

Литература

1. Архив города Севастополя (АГС). Ф. Р-79. Оп. 2. Д. 111. Л. 43.
2. АГС. Ф. Р-112. Оп. 1. Д. 1 Л. 144.
3. АГС. Ф. Р-112. Оп. 1. Д. 1. Л. 166.
4. АГС. Ф. Р-160, Оп. 1. Д. 12. Л. 6.
5. АГС. Ф. Р-160, Оп. 1. Д. 12. Л. 23.
6. АГС. Ф. Р-160. Оп. 1. Д. 6. Л. 4.
7. АГС. Ф. Р-160, Оп. 1. Д. 12. Л. 4.
8. АГС. Ф. Р-160, Оп. 1. Д. 12. Л. 6,7.